

UNIDADES ESPECIAIS: REFERÊNCIA E PARÂMETRO PARA O APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

[Engenharia, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 01/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10836244

Ariston Soares Nunes Neto¹

Resumo

Este artigo explora o papel das unidades especiais, exemplificado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), como referência e parâmetro para o aperfeiçoamento profissional. A partir da análise de dados e estudos de caso, discutem-se os aspectos de comprometimento, excelência e inspiração que essas unidades proporcionam. Além disso, destaca-se a importância da divulgação do trabalho dessas unidades para motivar outros profissionais a alcançarem níveis mais elevados de competência e profissionalismo. Por fim, são feitas comparações com figuras inspiradoras como David Goggins, ressaltando a importância de representar os mais altos padrões éticos e profissionais.

Palavras-chave: Unidades Especiais, Profissionalismo, Excelência, Motivação, Alto Nível, Inspiração, Mudança, Capacitação.

Summary

This article explores the role of special units, exemplified by the Special Police Operations Battalion (BOPE), as a reference and parameter for professional development. Based on data analysis and case studies, the aspects of commitment, excellence and inspiration that these units provide are discussed. Furthermore, the importance of publicizing the work of these units is highlighted to motivate other professionals to reach higher levels of competence and professionalism. Finally, comparisons are made with inspiring figures such as David Goggins, highlighting the importance of representing the highest ethical and professional standards.

Keywords: Special Units, Professionalism, Excellence, Motivation, High Level, Inspiration, Change, Training.

1. Introdução

As unidades especiais de segurança desempenham um papel crucial na manutenção da ordem e segurança pública. No entanto, sua importância vai além das operações táticas; elas servem como referência e parâmetro para o aperfeiçoamento profissional de toda uma instituição voltada para a defesa. Neste artigo, exploraremos o impacto dessas unidades, com destaque para o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), e como influenciam o desenvolvimento de habilidades e atitudes profissionais entre os profissionais da área de segurança.

2. Experiência Pessoal e Inspiração Profissional

Durante o curso de formação de Fuzileiros Navais, tive meu primeiro contato direto com profissionais especializados. Participei de treinamentos intensivos com duas forças especiais de alto prestígio: os Comandos Anfíbios (ComAnf) e o Grupo de Resgate e Retomada (GERR), ambos pertencentes ao Grupamento de Fuzileiros Navais do Brasil. Foi durante uma pequena instrução que se tornou perceptível o impacto da perícia técnica e tática desses profissionais, além da importância fundamental de sua atuação em situações de proteção e defesa. Esse

momento representou verdadeiramente o famoso “start”, o ponto de partida que definiu o nível de conhecimento e habilidade que almejava alcançar. Ver com meus próprios olhos o impacto dessas unidades especiais, como atuavam e a maneira como lidavam com as mais extremas situações de forma objetiva e totalmente diferente de tudo o que tinha visto, modificou a mentalidade de um aluno recém-integrado nas forças de defesa. Reforçou ainda mais a importância dessas unidades como referência e modelo de excelência para todos os membros das forças armadas. Dali saíram não apenas um ou dois, mas vários profissionais agora ainda mais facilitados e objetivados em buscar esse conhecimento diferenciado na área de proteção.

3. Excelência e Comprometimento

Fazer parte de uma unidade especializada não se limita apenas a pertencer a uma equipe de elite, mas também a servir como exemplo para outros profissionais. Reconhecemos que nosso papel vai além das operações táticas; somos responsáveis por representar os mais altos padrões éticos e profissionais em todas as interações com a comunidade e nossos colegas de profissão. Por vezes, durante as instruções, amigos, admiradores e até profissionais de outras forças questionam o que se fazia necessário para fazer parte de equipes como essas. Foi a partir dali que essa responsabilidade de complemento e agregação se tornou ainda mais necessária. Buscando demonstrar que “uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco”, é essencial que todos os profissionais na área de proteção estejam bem treinados e capacitados. Isso não apenas fortalece a sociedade, mas também promove um ambiente seguro e confiável.

4. Importância da Capacitação e Treinamento

No Batalhão de Polícia de Choque e, posteriormente, no BOPE, compreendi a importância de estar treinado e capacitado para realizar missões difíceis. Cada treinamento e exercício simulado reforçaram a

necessidade de estar preparado em todos os momentos para enfrentar os desafios que o serviço de segurança pode apresentar. O constante treinamento, mesmo para profissionais já reconhecidos, é fundamental para manter os mais altos padrões de desempenho e profissionalismo.

5. Motivação e Inspiração para a Comunidade de Segurança

Além das perspectivas dos membros das unidades especiais, líderes de renome mundial também reconhecem a importância dessas unidades como referência para o aperfeiçoamento profissional. Um exemplo notável é o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que frequentemente elogiava as forças especiais, como os Navy SEALs, destacando seu papel como modelos de excelência e profissionalismo. Isso demonstra como as unidades especiais não apenas cumprem missões extraordinárias, mas também servem como exemplos de dedicação, coragem e comprometimento para todas as forças armadas e agências de segurança.

6. Comparação com Figuras Inspiradoras

Assim como David Goggins foi inspirado pelos Navy SEALs, agentes especiais aspiram a ser exemplos de integridade, coragem e serviço comprometido. Reconhecemos a importância de representar os mais altos padrões éticos e profissionais em todas as interações, inspirando outros profissionais a alcançarem novos patamares de competência e comprometimento.

Conclusão

As unidades especiais desempenham um papel fundamental no aperfeiçoamento profissional e na promoção de uma cultura de excelência dentro das forças de segurança. Ao reconhecer e valorizar essas unidades, podemos inspirar outros profissionais a alcançarem novos patamares de competência e comprometimento, fortalecendo assim a aplicação da lei e o serviço à comunidade. Isso resulta em profissionais

ainda mais capacitados e aptos para enfrentar os desafios mais árduos, garantindo uma segurança de alta qualidade.

Referências

GOGGINS, David. Can't Hurt Me: Master Your Mind and Defy the Odds. Lioncrest Publishing, 2018.

OBAMA, Barack. "Remarks by the President at the National Defense University." The White House. May 23, 2013.
<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-pressoffice/2013/05/23/remarks-president-national-defense-university>.

¹Tecnólogo, Cabo da Polícia Militar de Pernambuco, Batalhão de Operações Especiais – BOPE, filho de Ariluce Muniz de Freitas e Valdevino Batista de Freitas; 87asnn@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis "B2"**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

